

**АГРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ
СОРТОВ МАЛИНЫ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
AGROBIOLOGICAL EVALUATION OF INTRODUCED
RASPBERRY VARIETIES IN CONDITIONS OF CONCRETE
GROUND**

¹Тхакахова Д.М., ¹Артанова М.П., ²Карданов З.М., ²Карданов М.М.

¹ФГБНУ «СевКавНИИГиПС», г.о. Нальчик

²Агрономы, производители ягод и посадочного материала малины

*¹Federal State Budgetary Scientific Institution “North-Caucasian
research institute of mountain and foothill horticulture”, u.d. Nalchik*

²Agronomists, producers of berries and raspberry planting material

¹E-mail: kbrapple@mail.ru

²E-mail: esmirakardanova19@gmail.com

Аннотация. В статье представлены результаты оценки новых сортов малины по комплексу биологических и хозяйственных признаков, выращиваемых в закрытом грунте. Установлены сроки прохождения фенологических фаз; определены сорта, сочетающие в себе лучшие показатели изучаемых признаков: Вайолет, Маравилла, Маргарита, Лагорай, Глен Карон.

Abstract. This article presents the results of an evaluation of new raspberry varieties grown indoors for a range of biological and agronomic traits. The timing of phenological phases is determined, and the varieties that combine the best indicators of the studied traits are identified: Violet, Maravilla, Margarita, Lagorai, and Glen Caron.

Ключевые слова: сорт, малин, закрытый грунт, малообъемная технология, фенологические фазы, вегетативный рост, репродуктивные образования, урожайность.

Key words: variety, raspberry, protected ground, low-volume technology, phenological phases, vegetative growth, reproductive formations, yield.

ВВЕДЕНИЕ

На современном этапе развития целесообразно заниматься выращиванием экономически выгодных культур, конкурентоспособных в условиях рынка, пользующихся высоким спросом у населения. Всем этим требованиям отвечает малина – одна из наиболее распространенных ягодных культур, обладающая ценными лечебными и питательными свойствами [1].

В настоящее время стоит задача обеспечения населения страны качественной высоковитаминной продукцией ягодоводства, в том числе отечественного производства.

Выращивание малины в закрытом грунте становится популярным направлением среди современных производителей ягод. Выращивание малины в закрытом грунте оказывается значительно выгоднее, чем в открытом грунте и имеет много преимуществ: продлевается сезон поступления свежих ягод – от ранней весны до поздней осени; позволяет получать стабильный урожай независимо от погодных условий и времени года; урожайность выше на 60-90% по сравнению с открытым грунтом; контроль над микроклиматом [2, 3].

Уникальная способность малины вступать в плодоношение в тепличных условиях перспективна в производстве. Главной задачей этого направления является ускорение созревания и получение десертных плодов высокого качества вне сезона.

Чтобы достичь высокого качества получаемой продукции в условиях закрытого грунта необходимо изучение и выделение наиболее перспективных по комплексу хозяйственно-значимых признаков сортов. Тема проводимых исследований весьма актуальна.

Экспериментальная работа выполнена в частном хозяйстве, в теплицах, расположенных в Урванском районе, в предгорной зоне.

Наблюдения проводили за шестью сортами малины, зарубежной селекции, ремонтантного типа – Вайолет, Маравилла, Маргарита, Шани, Глен Карон; сорт Лагорай – традиционного типа плодоношения. Схема посадки 2,0x0,25м, пять растений на 1п.м. ряда.

В основу методики проведения учетов, наблюдений взяты методические указания: Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур, Орел, 1999.

Для успешного возделывания малины в закрытом грунте необходимо правильно выбрать конструкцию теплицы и оснастить ее необходимым оборудованием.

В выше указанном хозяйстве теплица представляет собой стационарное пленочное укрытие, крупногабаритное из металлического каркаса. Длина теплицы 50 метров, ширина 20 метров; высота в самой высокой точке достигает 6 метров, высота боковых стенок – 3 метра.

Теплица покрыта пленкой, толщиной 150 микрон. Этот материал обеспечивает хорошую теплоизоляцию и пропускает достаточно света для растений. Обладает высокой прочностью и устойчивостью к ветру. Также используется затеняющая сетка, необходимая для защиты растений в теплице от палящего солнца, перегрева и ожогов.

Для фиксирования побегов в рядах установлена шпалера из оцинкованных профилей, их высота 2 метра. Расстояние между профилями 5 метров. Натянута 4 ряда проволоки.

Полив в теплице осуществляется с помощью системы капельного орошения. В каждом ряду проложены две капельные ленты.

Внутри теплицы температура регулируется с помощью обогрева и вентиляции. Обогрев теплицы осуществляется тепловентиляторами. Для вентиляции и проветривания установлены боковые форточки.

Влажность воздуха в теплице измеряется влагомером и регулируется естественной или принудительной вентиляцией, обогревом, увлажнением.

Методом выращивания малины является малообъемная технология, по системе «Long Cane». Данный метод разработан для выращивания малины в защищенном грунте, служит для ускорения получения урожая и продления периода поступления свежих ягод.

Исходя из данной технологии для посадки растений малины использовались пластмассовые ящики, предназначенные для транспортировки фруктов. Объем емкостей – 15 литров, внутри выстланные черной агротканью, с дренажными отверстиями. В каждый ящик высаживалось по 2 растения и в каждом оставлялось по 2 побега на плодоношение. Все остальные отрастающие побеги замещения в процессе их образования удалялись.

В качестве субстрата использовался торфяной питательный грунт «Агробалт».

Основная заправка субстрата комплексным микрогранулированным удобрением обеспечивает однородность распределения питательных веществ по всему объему, высокую степень их усвоения. Питательный раствор вносят по системе капельного полива.

В связи с месторасположением теплицы дополнительного освещения не требовалось, достаточно было дневного света.

Для полноценного формирования завязи необходимо для опыления использовать шмелей и пчел.

С целью получения ране-весеннего урожая растения малины с закрытой корневой системой, выращенные из маточного корня, в том же хозяйстве, были высажены 15 мая 2024г. Растения высадили в емкости, в хорошо дренированный питательный субстрат. Рост и развитие растений проходил в открытом грунте, с капельными поливом и фертигацией. Осенью интенсивность поливов была уменьшена, прекращено внесение азотных удобрений для того, чтобы растения лучше подготовились к зиме.

Для пробуждения генеративных почек малине необходим период пониженных температур ниже +5°C в течение 800-900, а для некоторых сортов 1000 часов. Если растения не набирают достаточного количества часов полевого охлаждения, при перемещении их в теплицу

500

генеративные почки не проснутся, или проснутся только на верхней части побега. Поэтому контейнеры с растениями оставляли снаружи, до переноса их в теплицу. Основной сорт Вайолет был занесен 10 февраля 2025г, сорта Лагорай, Шани – 17 февраля, сорта Маравилла, Маргарита, Глен Карон – 24 февраля.

Через 5-8 недель началось цветение малины. Через 7-10 недель – созревание в зависимости от сорта.

Наблюдения показали, что периоды цветения и созревания в закрытом грунте довольно продолжительные в сравнении с этими же периодами у сортов в открытом грунте – 12-22 дня. Длительность цветения составила 35-45 дней, созревания – 33-45 дней.

Длина побегов изучаемых сортов малины достигала 1,8-3,6-4,0 метра. Побегу необходимо укорачивать, так как верхние почки дают короткие плодовые веточки с небольшим количеством цветков и мелкими ягодами; у ремонтантных сортов обязательно надо срезать отплодоносившую верхнюю часть.

После обрезки высота побегов малины составила 150-200см, это зависело от особенностей сорта. Высокорослостью выделились сорта Вайолет, Маравилла, Маргарита; низкорослостью сорт Глен Карон. Диаметр штамба – 0,9-1,2см. – больших различий не отмечалось по сортам.

Число почек на побеге является одним из важных признаков сорта. По сортам наблюдалось значительное варьирование по этому показателю - от 19шт. у сорта Шани до 36шт. у сорта Лагорай.

Известно, что у малины все почки потенциально плодовые и в оптимальных условиях из каждого узла побега может формироваться плодовая веточка (латерал). Число латералов на побеге связано со способностью закладывать почки по длине стебля и способностью почек интенсивно дифференцироваться в цветковые. Среднее количество латералов на побеге у сортов составила 13,0-24,0шт. Наибольшее их количество у сортов Вайолет, Маравилла, Маргарита, Лагорай.

При правильном уходе и питании удобрениями ремонтантные сорта малины выкидывают боковые ветви, такие же, как и центральный побег. У одних сортов образовывались длинные ветвящиеся латералы, у других короткие, несущие только одно соцветие. Длину боковых ответвлений регулируют с помощью обрезки. Эти ветви также закладывают плодовые почки, которые дают полноценный урожай.

Выделены сорта, у которых наибольший процент плодовых почек – Вайолет (74,1%), Маравилла (75,9%), Шани (73,7%). Большое количество почек, но малое количество плодовых веточек отмечено у сорта Глен Карон 25 и 13шт. соответственно, но на этих латералах было

сформировано много цветков и ягод.

Образование генеративных органов – цветков/ягод варьировало в широких пределах: цветков – от 182шт./побег у сорта Шани до 560шт./побег у сорта Маравилла; ягод – от 180 до 560шт./побег у тех же сортов. Степень завязывания плодов была очень высокой – 98-100%.

Анализ полученных данных показывает, что контролируемый процесс выращивания растений, управление их питанием создает условия для реализации потенциальных возможностей сорта. По качественным признакам вегетативного и генеративного развития выделены сорта Вайолет, Маравилла, Маргарита, Лагорай, Глен Карон. Сорта образовывали плодовых веточек 20-24шт./побег, цветков 300-560шт. / побег, ягод 300-560шт./побег.

Урожайность является одним из приоритетных показателей сорта, складывается из средней продуктивности одного растения и количества растений на единице площади.

До переноса в теплицу растения росли и развивались в открытом грунте. В теплицу были занесены уже хорошо развитые, мощные растения, готовые к плодоношению. Схема посадки 2,0x0,25м., 5 растений на 1п.м. ряда, 20 тыс. раст./га.

Продуктивность определяется несколькими параметрами, которые влияют на проявление этого комплексного показателя: качество плодовых веточек на побеге, число ягод на плодовой веточке, побеге; средняя масса ягод. Образование перечисленных органов во многом зависит от сортовых особенностей и условий выращивания.

Количество генеративных органов, сформировавшихся на плодоносящем побеге, зависит от степени пробуждения почек, длины и порядка ветвления плодовых веточек. При загущении у ремонтантных форм резко снижается зона плодоношения, а, следовательно, и количество латералов и нагрузка стебля генеративными органами. При оптимальной густоте образуется характерное для сорта количество бутонов, цветков и ягод.

Образование цветков варьировало от 182шт./побег у сорта Шани до 560шт./побег у сорта Маравилла; ягод от 180 до 560шт./побег у тех же сортов (наименьшее и наибольшее). Данные таблицы 1 показывают высокую степень образования цветков и ягод на одном побеге и высокий процент завязывания ягод, он составил 98-100%.

Таблица 1. Урожайность сортов малины в условиях закрытого грунта (2025 г.)

Сорт	Количество ягод на одном плодоносящем побеге, шт.	Средняя масса ягод, г	Урожай с одного побега, г	Урожайность (биологическая), т/га
Вайолет	300	8,7	2610	52,0
Маравилла	560	6,4	3584	71,6
Маргарита	390	7,8	3042	60,8
Лагорай	350	7,6	2660	53,2
Шани	180	6,6	1188	24,0
Глен Карон	510	5,3	2703	54,0

По всем сортам малины отмечалось отличное цветение, высокая степень завязывания ягод – 98,0-100,0%. Плоды были хорошо развитыми, крупными, одномерными. Максимальная масса ягод варьировала от 6,9 до 13,0г; средняя от 5,3 до 8,7г, максимальная от 4,5 до 6,6г. Крупным размером ягод выделились сорта Вайолет – 13,0г, Маргарита – 9,2г, Лагорай – 9,3г.

Отмечена очень высокая урожайность по всем сортам. Наибольшей она была у сортов Маравилла – 3584г/побег, Маргарита – 3042г/побег, у сортов Вайолет, Лагорай, Глен Карон – 2660-2703г/побег; наименьший у сорта Шани – 1188г/побег.

Уровень биологической продуктивности современных ремонтантных сортов малины довольно высок и в оптимальных условиях реализуется. Изучаемые сорта малины обладают высоким потенциалом продуктивности и урожайности. В результате наших исследований выделены высокопродуктивные сорта: биологическая урожайность этих сортов достигала 52,0-71,6т/га – Вайолет, Маравилла, Маргарита, Лагорай, Глен Карон. Такая высокая биологическая урожайность получена в одних случаях за счет высокой средней массы ягод, в других – за счет нагрузки ягод на стебель.

ЛИТЕРАТУРА

1. Казаков И.В. Ремонтантная малина в России / И.В. Казаков, А.И. Сидельников, В.В. Степанов // Челябинск: Сад и огород. – 2006. – 80с.
2. Ярославцев Е.И. Малина и ежевика / Е.И. Ярославцев // М.: Изд. Дом МСП. – 2003. – 144с.
3. Ладыженская О.В. Сравнение современных сортов малины, выращиваемых по системе Long Cane / О.В. Ладыженская, С.С. Летуновский, Т.С. Аниськина // Аграрная наука. - 2024 (6). – С.100-105